

RECURSOS FISIOTERAPÊUTICOS NA PREVENÇÃO DE LESÕES DECORRENTE DA PRÁTICA DO FUTSAL: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Deixe um comentário / Artigos científicos, Edição 104/Nov21 - Volume 25 / Por Revista NovaFisio

Autoras:

Rhayanne Stoppa do Vale

Taynara de Oliveira Fagundes

Orientadora:

Profª Esp. Ana Carolina Mesquita do Nascimento

RESUMO

O futsal por ser um esporte de movimentos rápidos, abruptos e por vezes de contato direto apresenta alto risco de lesões. Dessa forma, recursos que promovam a prevenção de lesões são necessários. A fisioterapia preventiva atua na prevenção e no melhor condicionamento de atletas. O objetivo desta produção foi analisar a eficácia dos recursos fisioterapêuticos preventivos utilizados nas lesões do futsal. A metodologia baseou em uma revisão bibliográfica em que foram selecionados quatro artigos, encontrados nas bases de dados Scielo, Google Acadêmico, Lilacs e PubMed. Concluiu-se que as técnicas de fisioterapia são eficientes para a prevenção de lesões.

Palavras-chave: Prevenção. Lesões. Fisioterapia. Futsal.

INTRODUÇÃO

Com características muito próximas ao futebol tradicional e pela facilidade em encontrar locais para a prática, o futsal atrai muitas atenções resultando um crescente número de adeptos. Aos atletas desta modalidade, é exigido treinamentos intensos para uma melhor performance (MORAES; MARTINS; LONGEN, 2016).

O futsal exige que o jogador tenha uma movimentação rápida e por vezes, repentina, tanto ao acelerar e desacelerar quanto para mudar de direção. Assim, é um esporte com grandes chances de lesão, devido à sobrecarga osteomioarticular (SERRANO *et al.*, 2013).

A lesão desportiva pode ser definida como uma incapacidade física devido à ultrapassagem do limite fisiológico do atleta (SILVA *etal.*, 2011).

No futsal prevalecem as lesões em membros inferiores (88,24%), sendo as estruturas tornozelo e joelho as mais acometidas (KURATA; MARTINS JÚNIOR; NOWOTNY, 2007).

Nesse esporte, lesões como entorse, distensão, contusão, tendinite, lesões ligamentares e fratura, são as mais predominantes (FERREIRA *et al.*, 2017; RANGEL *et al.*, 2018).

A fisioterapia preventiva tem por finalidade intervir na prevenção e redução de lesões causadas pelo esporte, condicionando o corpo para responder às demandas esportivas, no intuito de diminuir a probabilidade de lesões no atleta (PAULA *et al.*, 2020).

No contexto esportivo, a fisioterapia atua em situações em que a lesão já está instalada sendo responsável pelo retorno rápido do atleta às suas atividades. Além disso, existe a atuação preventiva que tem como centro diminuir situações de risco. O fisioterapeuta utilizando de suas ferramentas avaliativas consegue identificar alterações musculares e disfunções que necessitem de intervenção (RESENDE; CÂMARA; CALLEGARI, 2014).

Dessa forma a fisioterapia está presente na preparação do atleta, durante e após uma competição. Com condutas bem elaboradas o atleta apresentará melhor desempenho e diminuição de lesões, sendo assim uma prática indispensável nesse cenário (SANTOS; GOSSER; VESPASIANO, 2019).

Com isso, o presente estudo justifica-se pela necessidade em identificar na literatura científica quais os recursos fisioterapêuticos preventivos para praticantes de futsal frente às possíveis lesões desta modalidade.

Assim, objetiva identificar e relatar os recursos fisioterapêuticos preventivos utilizados para a prática do futsal.

METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica realizada entre os meses de março e junho de 2021.

Foram selecionados artigos científicos, em português e inglês, do período de 2007 a 2017 através dos bancos de dados Scielo, Google Acadêmico, Lilacs e PubMed. Para a busca dos artigos foram utilizadas as seguintes palavras-chave: prevenção, lesões, fisioterapia e futsal.

Assim, foi possível construir um portfólio com 13 artigos, sendo que após a leitura do título e resumo, foram utilizados apenas quatro devido aos critérios de inclusão que baseou em artigos publicados em revistas científicas e construções primárias. Não foram incluídos trabalhos de conclusão de curso, teses e monografias.

Inicialmente os artigos selecionados foram analisados dando foco às técnicas utilizadas na prevenção de lesões do futsal. Em seguida, foi elaborado um quadro que apresentava informações importantes dos estudos utilizados, abordando desde o objetivo até a conclusão da pesquisa. A última fase correspondeu à discussão, na qual foram apresentadas as informações e os resultados dos estudos obtidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O quadro abaixo apresenta os artigos selecionados para esta produção, apresentando os objetivos, a amostra, resultados e conclusões dos estudos.

Quadro1. Mapeamento de resultados da busca de artigos científicos, identificando revista de publicação, autoria, título, objetivo, metodologia e resultados.

REVISTA DE PUBLICAÇÃO	AUTOR ANO	TÍTULO	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADO
Rev Bras Med Esporte	Ribas <i>etal.</i> , 2017.	Propriocepção e reforço muscular na estabilidade do tornozelo em atletas de futsal feminino.	Comparar os efeitos de um treino proprioceptivo e um treinamento de reforço muscular na estabilidade do tornozelo, em atletas do futsal feminino, utilizando Star Excursion Balance Test (SEBT) pré e pós-intervenção.	População: 20 atletas de futsal feminino Idade: 18 a 30 anos Caracterização: sem histórico de lesões em MMII. Foram divididas em dois grupos – Grupo 1: recebeu treino proprioceptivo; Grupo 2: protocolo de reforço muscular Período: 4 semanas.	Ambos os treinamentos apresentaram resultados significativos.
Journal of	Bello <i>et</i>	Estabilização	Comparar a	População: 14	O grupo que

Bodywork and Movement Therapies	<i>al.</i> , 2011.	rítmica versus alongamento passivo convencional para prevenir lesões em atletas de futebol de salão: um ensaio clínico controlado	eficácia da estabilização rítmica (ER) e alongamento passivo (AP) na prevenção de lesões articulares e musculares em atletas de futsal.	atletas Caracterização: as atletas foram divididas de forma aleatória em 2 grupos. Grupo 1 – estabilização rítmica. Grupo 2 – alongamento passivo.	recebeu ER apresentou menos lesões que o grupo AP, embora a diferença não seja significativa.
Fisioter Mov.	Baldaço <i>etal.</i> , 2010.	Análise do treinamento proprioceptivo no equilíbrio de atletas de futsal feminino.	Avaliar a eficiência de um protocolo de exercícios proprioceptivos no equilíbrio de atletas de futsal feminino.	População: 5 atletas do futsal feminino da UFSM Caracterização: os treinamentos ocorriam 3 vezes por semana. As atletas foram avaliadas pré e pós-treinamento em uma plataforma de força. Período: 1 mês.	Redução significativa na média e na amplitude do centro de pressão, na direção médio lateral, com olhos fechados.
Rev Bras Med Esporte	Bertolla <i>etal.</i> , 2007	Efeito de um programa de treinamento utilizando o método Pilates® na flexibilidade de atletas juvenis de futsal	Verificar o efeito do Pilates na flexibilidade de atletas de futsal juvenil.	População: 11 atletas Caracterização: os atletas foram divididos em dois grupos. Grupo 1 – grupo controle. Grupo 2 – grupo Pilates. O treinamento foi realizado 3 vezes por semana, com	Aumento da flexibilidade no pós- imediato e no pós-tardio.

				duração de 25 minutos cada sessão. Período: 4 semanas	
--	--	--	--	--	--

Fonte: autoria própria.

No futsal os membros inferiores são os mais afetados por lesões, sendo o tornozelo a estrutura mais acometida e o tipo de lesão mais comum é a entorse (SILVA *et al.*, 2011; MORAES, MARTINS, LONGEN, 2016; RANGEL *et al.*, 2018).

Além disso, contraturas, estiramentos, contusão e fraturas são lesões recorrentes nesse meio esportivo (KURATA, MARTINS JÚNIOR, NOWOTNY, 2007; SERRANO *et al.*, 2013).

Bello *et al.* (2011), compararam a efetividade do alongamento passivo convencional (AP) e da estabilização rítmica (ER) na prevenção de lesões no futsal. Nessa pesquisa 14 atletas foram divididos em dois grupos e cada grupo recebeu um dos tratamentos estabelecidos. Ao final, observaram que o grupo que recebeu a ER apresentou menos lesões do que o grupo AP.

Após um evento de entorse, a articulação se apresenta instável, podendo apresentar perda de funcionalidade além da possibilidade de recidiva. Dessa forma, o estudo conduzido por Ribas *et al.* (2017), buscou analisar os efeitos do treino proprioceptivo e reforço muscular na estabilidade do tornozelo. Nessa pesquisa os autores utilizaram o *Excursion Balance Test* (SEBT) pré e pós-intervenção. Neste teste a atleta precisa fazer um leve agachamento e levar a perna oposta a uma das extremidades marcadas no solo, seguindo algumas regras estabelecidas. Com isso, puderam constatar uma melhora significativa da estabilidade do tornozelo tanto no grupo que recebeu treinamento proprioceptivo quanto no grupo de reforço muscular.

No futsal há também outras causas além de suas próprias características que podem vir a ocasionar lesões, como o déficit proprioceptivo, movimentos desportivos incorretos, alterações posturais e traumas diretos (BALDAÇO *et al.*, 2010).

Nesse cenário, a fisioterapia tem papel importante na prevenção de lesões. Por meio de orientações e aplicação de exercícios com foco em melhorar equilíbrio, fortalecimento e alongamento muscular. O fisioterapeuta atua em conjunto com o preparador físico e o técnico durante os treinamentos, não se limitando apenas a reabilitar o atleta (RIBAS *et al.*, 2017).

A pesquisa realizada por Baldaço *et al.* (2010), buscou avaliar a eficiência do treinamento proprioceptivo no equilíbrio de atletas de futsal. Os autores aplicaram um protocolo de treinamento, com base nos achados da literatura, em um grupo de 5 atletas, três vezes por semana. Este protocolo era composto por exercícios divididos de acordo com o grau de

complexidade. Os treinos aumentavam o nível de dificuldade conforme a evolução das atletas. Dessa forma, constatou-se que o método é efetivo para melhora do equilíbrio e controle postural, assim como para a prevenção de lesões.

Com relação ao ganho de flexibilidade, o estudo realizado por Bertolla *et al.* (2007), analisou o efeito do método Pilates em 11 atletas do futsal juvenil. Os atletas passaram por dois protocolos de treinamento, sendo o primeiro composto por exercícios para introdução ao método. As condutas foram realizadas por quatro semanas. Foi constatada uma melhora na flexibilidade, sendo assim uma importante alternativa na prevenção de lesões.

Assim, é constatado que a fisioterapia possui técnicas capazes de prevenir lesões no futsal, destacando-se as técnicas de treino proprioceptivo, reforço muscular, estabilização rítmica e Pilates.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a fisioterapia detém técnicas preventivas eficazes na diminuição de lesões em atletas de futsal. Contudo, sugere mais pesquisas que abordem a temática, com participantes, visto que o futsal é um esporte que possui alto risco de lesões.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BALDAÇO, F. O; CADÓ, V. P; SOUZA, J; MOTA, C. B; LEMOS J. C; Análise do treinamento proprioceptivo no equilíbrio de atletas de futsal feminino. **Fisioter Mov**, v. 23, n. 2, p. 183-192, abr/ jun, 2010.

BELLO, M; MAIFRINO, L. B. M; GAMA, E. F; SOUZA, R. R; Rhythmic stabilization versus conventional passive stretching to prevent injuries in indoor soccer athletes: A controlled clinical trial. **Journal of Bodywork and Movement Therapies**. v. 15, n. 3, p. 380- 383, jul, 2011.

BERTOLLA, F; BARONI, B. M; JÚNIOR LEAL, E. C. P; OLTRAMARI, J. D; Efeito de um programa de treinamento utilizando o método Pilates na flexibilidade de atletas juvenis de futsal. **Rev Bras Med Esporte**, v. 13, n. 4, p. 222-226, jul/ago, 2007.

FERREIRA, M.C; MENDONÇA, R. H. P; BATISTA, C. G; NORONHA, F. J; TESSUTTI, L. S; CASTRO, H. O; PIRES, F. O; Prevalência de lesões no futsal: estudo de caso com uma equipe masculina adulta. **Coleção Pesquisa em Educação Física**. v.16, n.1, p.113-120, 2017.

KURATA, D.M; JUNIOR, J.M; NOWOTNY, J.P. Incidência de lesões em atletas praticantes de futsal. **Iniciação Científica, CESUMAR**, v. 9, n. 1, p. 45-51, jan. /jun, 2007.

MORAES, M. R.; MARTINS, M. S.; LONGEN, W.C. Lesões músculo esqueléticas em atletas profissionais de futsal feminino: um seguimento longitudinal de duas temporadas. Movimento & saúde, **Revista Inspirar**, v. 10, ed. 39, n. 3, p. 37–40, 2016.

PAULA, A.B; SANTOS, D. V; GODOI, E. G. O; DELMONDES, S. S; BENATI, M. A. F. N.O; LIRA, J. J; Fisioterapia preventiva em um time de futsal do Município de Rolim de Moura– RO. **Revista Saberes da Faculdade de SãoPaulo**, v. 13, n. 1, junho, 2020.

RANGEL, G.O; JUNIOR, A. C; SILVA, M. B. A; CAMÕES, J. C. Prevalência de lesões em atletas universitários praticantes de futsal. Periódico do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício, **Revista Brasileira de Futsal e Futebol**, v. 10, n. 41, p. 663-672, jan/dez, 2018.

RESENDE, M. M; CÂMARA, C. N. S; CALLEGARI, B. Fisioterapia e prevenção de lesões esportivas. **FisioterapiaBrasil**,v. 15, n. 3, p. 219-223, 2014.

RIBAS, L.O; SCHEDLER, F. B; PACHECO, I; PACHECO, A. M; Propriocepção e reforço muscular na estabilidade do tornozelo em atletas de futsal feminino. **Revista Bras MedEsporte**, v. 23, n. 5, p. 412-417, set/out, 2017.

SANTOS, W. J. R; GOSSER, E. H. S; VESPASIANO, B. S. O fortalecimento da musculatura do core na prevenção de lesões em atletas de alto nível. **Revista Saúde UniToledo**, v. 3, n. 2, p. 02-12, dez. 2019.

SERRANO, J. M; SHAHIDIAN, S; VOSER, R. C; LEITE, N; Incidência e fatores de risco de lesões em jogadores de futsal portugueses. Aparelho locomotor no exercício e no esporte, **RevistaBras Med Esporte**, v. 19, n. 2, p. 123-129, mar/abr, 2013.

SILVA, F. M; SILVA, J. A. M. G; NETO, A. F. A; SALATE, A. C. B; Perfil de lesões desportivas em atletas de futsal feminino de Marília. **ConScientiae Saúde**, v. 10, n. 2, p. 249- 255, maio, 2011.

Compartilhe isso:

Personalizar botões

← Post anterior

Post seguinte →

Deixe um comentário

Conectado como Luciene Lopes. Sair?

Digite aqui...

Publicar comentário »

Revista NovaFisio | Tudo sobre fisioterapia!

Copyright © 2021